

(GT4 - Arte, mídias e tecnologias digitais)

O DESCONHECIDO EM DESCOBERTA: o teatro em diálogo com a tecnologia

Doutoranda Neise Teixeira Neves (UFMG)
Dra. Mariana Lima Muniz (UFMG)

RESUMO

Este estudo traz uma reflexão sobre os procedimentos de criação desenvolvidos em trabalhos artísticos teatrais que abordam as relações do teatro com a tecnologia, tanto na relação entre teatro e cinema, quanto pelo cruzamento de linguagens, incluindo a internet, nas experiências do chamado teatro digital, em caminhos quase desconhecidos na criação teatral. O trabalho artístico de Christiane Jatahy, em suas fusões fronteiriças, com os espetáculos “E se elas fossem para Moscou?” e/ou “A idade do lobo”, além dos procedimentos específicos em experiências do teatro digital, tendo por base o trabalho “Antigamente, é quando?”, da Cia Pierrot Lunar, são inspiração para essa pesquisa. Acredita-se que ao analisar procedimentos de ambas as vertentes dessa relação do teatro com a tecnologia, principalmente pelas ferramentas audiovisuais, será possível organizá-los em suas especificidades, não para criar uma cartilha, mas para oferecer meios de ampliação à livre criação artística em teatro, com seus cruzamentos e transbordamentos.

Palavras-chave: “Teatro”; “Cinema”; “Digital”; “Tecnologia”.

ABSTRACT

This study reflects on the creative procedures developed in artistic theatrical works that address the relationship between theater and technology, both in the relationship between theater and cinema, and through the crossing of languages, including the internet, in the experiences of so-called digital theater, in paths that are almost unknown in theatrical creation. Christiane Jatahy's artistic work, in its border fusions, with the shows “E se eles fossem para Moscou?” and/or “A idade do lobo”, as well as the specific procedures in digital theater experiences, based on the work “Antigamente, é quando?”, by Cia Pierrot Lunar, are inspiration for this research. It is believed that by analyzing procedures from both sides of this relationship between theater and technology, mainly through audiovisual tools, it will be possible to organize them in their specificities, not to create a primer, but to offer means of expanding free artistic creation in theater, with its crossings and overflows.

Keywords: “Theater”; “Film”; “Digital”; “Technology”.

INTRODUÇÃO

As influências mútuas e os parentescos entre teatro e cinema, desde a fundação deste último, promovem um frequente trânsito de possibilidades criativas que vão se ampliando em

diálogo com a evolução tecnológica. As ferramentas de exibição, gravação e captura de imagens, cada vez mais próximas do dia a dia das pessoas, estabelecem novos parâmetros nas relações entre linguagens, nos procedimentos de criação artística, como também para o olhar de quem os recebe, diante dos resultados dessas relações. O trânsito entre cinema e teatro e suas interferências na dramaturgia, na interpretação, na iluminação, na cenografia, na temática elaborada, na encenação, enfim, nas escolhas estéticas para a criação de uma possibilidade expandida em arte é tema deste estudo inicial, tendo por base as possíveis conexões do teatro com outras linguagens, pela utilização de elementos tecnológicos. São criações que trabalham tanto com a relação entre teatro e cinema, bem como pelo cruzamento de linguagens, incluindo a internet, por meio das experiências do chamado teatro digital. A inspiração para o aprofundamento da pesquisa baseia-se nos procedimentos do trabalho artístico de Christiane Jatahy, com o seu entre teatro e cinema, além de apontamentos ou contrapontos dos procedimentos específicos para a criação e exibição de experiências em teatro digital, tendo por base o trabalho “Antigamente, é quando?”, da Cia. Pierrot Lunar.

Christiane Jatahy (2017) é autora e diretora teatral, filósofa, jornalista e cineasta brasileira. Desde o início dos anos 2000, com sua Cia. Vértice, vem se destacando em suas criações artísticas, sempre em um inquieto e instigante diálogo com diferentes áreas da arte.

A pesquisa de linguagem transita por algumas zonas de fronteira, tais como: a presença real (aqui e agora) do ator na cena e a referência ficcional do personagem; a realidade e a ficção na dramaturgia se misturando e gerando uma terceira zona; a indefinição proposital entre o território do ator e do público; o diálogo com outras áreas artísticas; o uso de espaços não convencionais ou o uso não convencional de espaços tradicionais. (JATAHY, 2017, p. 272)

Atualmente, como uma artista reconhecida internacionalmente, Christiane Jatahy tornou-se uma referência na cena contemporânea mundial. Ao longo dos anos, aprimorou essa relação, principalmente, do teatro com o cinema, na perspectiva de localizar-se em uma posição entre esses dois territórios artísticos e promover uma fusão, uma espécie de sombreamento, um ‘desajuste’ de criação, a borrar a linha imaginária que traça esse possível limite entre uma fronteira e outra. Os procedimentos do trabalho da autora a serem investigados terão foco nos

trabalhos artísticos que envolvam dispositivos de imagem na cena teatral e o que estes representam para o conceito da encenação e pesquisa de Jatahy. Espetáculos como o “Se elas fossem para Moscou?” e o recente “A Hora do Lobo”, este último realizado com elenco suíço-franco-brasileiro, são exemplos para essa investigação. O interesse maior nesta pesquisa é o de estudar esse ponto de deslocamento e localização do “entre” teatro e cinema, para investigar em que medida esse transitar no entre influencia no processo de criação e na maneira como a encenação se dá, desde a dramaturgia ao trabalho de interpretação de atrizes e atores, passando pelo espaço de apresentação, e como pode reverberar-se ou distinguir-se dos processos criativos e resultados artísticos das experiências em teatro digital, a partir do estudo dos procedimentos da Cia. Pierrot Lunar, na criação de “Antigamente, é quando?”.

A Cia. Pierrot Lunar, sediada em Belo Horizonte, possui 31 anos de trajetória e mantém um diálogo, em seus trabalhos, com ferramentas tecnológicas nos espetáculos de palco presenciais que já realizou. Em 2020, realizou o espetáculo digital “Antigamente, é quando?”, transmitido ao vivo, pelo *Instagram*. Todo o processo de criação também foi realizado de forma remota, gerando procedimentos de criação próprios que possibilitaram à Cia um aprofundamento das etapas de construção até a apresentação/transmissão do trabalho.

Segundo Ana Regis, codiretora e dramaturga de “Antigamente, é quando?”, por meio de depoimento sobre o processo, ilustra bem como foram as descobertas desse universo de criação, ensaio e construção artística à distância, para algo que também iria ser apresentado remotamente.

(...) a melhor escolha que a gente podia ter feito foi ter sido o processo todo à distância, porque era isso que a gente ia ter que apresentar. Então, não ia adiantar eu ver vocês ao vivo. Eu ia acabar assistindo vocês no vídeo-assiste, o que dava no mesmo de eu assistir lá de casa pelo computador, porque quando você tem uma câmera, eu tenho que olhar o que a câmera está captando e não o que vocês estão fazendo. O olhar. Então, acho que foi a melhor escolha possível que a gente podia ter feito, porque, aí, a gente já estava no caminho, no chão que a gente tinha que pisar e percorrer (REGIS, 2023, p. 111).

Christiane Jatahy afirma categoricamente que sua pesquisa é sobre o “entre”. A partir desse entre teatro e cinema, que resvala nos procedimentos de criação, pela presença de ferramentas tecnológicas ao longo do processo, esta investigação inicial aposta em uma hipótese,

que pretende, por meio da identificação desses procedimentos, levantar pontos divergentes e convergentes entre essas duas vertentes do teatro, que promovem o encontro da cena com a tecnologia: as relações que se estabelecem “entre” uma linguagem e outra e o chamado teatro digital, que movimentam a coordenada espaço temporal, pela supressão da presença física entre espectadoras/res e artistas, na utilização da internet nas transmissões do trabalho artístico.

OS ESPETÁCULOS

“E se elas fossem para Moscou?” estreou em 2014 e é inspirado nas personagens de Anton Tchekhov, em “As três irmãs”, irmãs que buscam um “outro lugar”, utópico: Moscou. A encenação é um “jogo de espelho entre o teatro e o cinema”, pois acontecia de forma simultânea em dois espaços diferentes, o teatro e o cinema, com imagens captadas ao vivo no teatro e editadas e veiculadas na sala de cinema como uma exibição de um filme. No teatro, plateia assiste a um espetáculo que revela um set de filmagem que se funde com a cena, fazendo parte da encenação, que em outra sala, é assistido como cinema.

O público do teatro também tinha duas camadas de atuação - real e ficcional -, como as atrizes. Os espectadores eram eles mesmos e também eram os convidados da festa - e algumas vezes figurantes do filme. Os técnicos também estavam integrados à ação, e moviam o *set/cenário*, os tripés e cabos no teatro, sendo personagens do filme e da festa de Irina. Tudo no teatro estava aparente e a serviço da cena para realizar o filme, que não tinha nenhuma imagem pré-filmada. (JATAHY, 2017, p. 281)

Outro espetáculo de Jatahy que interessa abordar nessa pesquisa e que pode em paralelo apontar a evolução do trabalho da encenadora é “A Hora do Lobo”, que teve estreia no Festival de Avignon em 2021. O espetáculo também trabalha as relações entre teatro e cinema, abrindo a chamada “Trilogia do Horror”, em que para fugir do movimento fascista crescente no Brasil, Graça, a personagem central da trama, busca um novo lugar para viver, em uma possibilidade de mudança de vida.

Ela está em um teatro. No palco os personagens do filme Dogville retomam a história do

filme, a sua própria história, com o desejo de mudá-la, de não repetir os erros do passado. Eles propõem uma experiência, refazer o filme e provarem que são capazes de aceitar “o outro”, o “estrangeiro”. Graça aceita participar da experiência. Mas a vida no palco, onde teatro e cinema se misturam, se transformam em um laboratório humano implacável. Os personagens dessa história, pouco a pouco, vão repetindo os mesmos impulsos covardes do passado. E o filme que está sendo feito ao vivo, como parte da experiência, começa a ser invadido pelos fantasmas do passado. Na cena e no filme, tudo é visível: os atores filmando e sendo filmados, as relações entre eles, a música ao vivo, a montagem do filme, a discussão sobre o roteiro. E a possibilidade, mesmo que utópica, de mudar, de não repetir o mesmo ciclo eternamente. (https://christianejatahy.com/creation/entre-chien-et-loup_br/)

“Antigamente, é quando?” é um trabalho teatral em formato digital, que conta a história de um casal em isolamento social durante a pandemia da Covid-19. Confinados no apartamento, começam a questionar fatos do convívio cotidiano em 20 anos de relacionamento. A partir dos conflitos apresentados, temas próprios do contexto e dos relacionamentos humanos são revelados, promovendo uma reflexão sobre nossas relações com o mundo e o tempo.

Em isolamento há 7 meses, Lara e Gui arrumam a casa e desarrumam a vida. A rotina do dia a dia se mostra frágil diante da intensa convivência no confinamento. Escolhas feitas em mais de 20 anos de relacionamento revelam-se agora um incômodo. Mas antigamente não. Antigamente, quando? Quando namoravam? Antes do último carnaval? (<https://ufmg.br/comunicacao/eventos/centro-cultural-exibe-espetaculo-da-cia-pierrot-lunar-que-reflete-sobre-o-isolamento>)

Seja pela pesquisa sobre a relação entre teatro e cinema e/ou dos diálogos do teatro com audiovisual e internet, é certo que o teatro contemporâneo cada vez mais se apropria de ferramentas tecnológicas em suas criações, principalmente de dispositivos de captação e transmissão de imagens, apresentando uma ampla gama de possibilidades criativas e de trânsito entre linguagens, em um hibridismo que vem se consolidando ao longo dos tempos. Mas, independentemente de qual vertente se enquadre, da mesma forma que se expande e promove processos constantes de transformação e cruzamentos frutíferos, começa a apresentar a necessidade de uma maior organização dos procedimentos para cada criação em específico, desse teatro/cinema/audiovisual/internet que se apresenta na contemporaneidade.

Imagens projetadas, como elemento cenográfico, por exemplo, não deveriam ser entendidas da mesma forma que um espetáculo que as utiliza dramaturgicamente na encenação.

Quando se utiliza da imagem projetada ao vivo, tendo o cinegrafista com a câmera na mão, filmando, como elemento da trama e inserido na cena, isso requer um entendimento do papel que essa presença possui em uma encenação. Da mesma forma, a imagem captada pelo cinegrafista traz outra camada de informação para o público e que destaca uma ação, em simultaneidade com o elenco no palco. Já no formato digital, por exemplo, uma cena transmitida ao vivo para espectadoras/res localizados em suas casas também exige outro modo de criar, como também de apresentá-la e ser recebida por quem assiste. E para cada uma dessas possibilidades, existem procedimentos de criação e exibição próprios. Quais são eles? O que é preciso para sistematizá-los, na perspectiva de uma melhor compreensão para quem cria e para quem aprecia?

Apesar de o trabalho de Christiane Jatahy não ter, nos trabalhos apontados, nenhuma relação com experiências de supressão de presença em teatro, a pergunta é sobre como esse transbordar de fronteiras pode se ampliar para outros territórios? Mas, para isso, é preciso primeiro organizar e categorizar procedimentos destinados a cada uma dessas formas de relação com os dispositivos tecnológicos de imagem para o teatro. Porém, em quê essa organização pode contribuir para a continuidade desse processo infinito de transbordamentos e de expansão na arte teatral? A tecnologia na cena pode fechar os olhos para as inevitáveis relações com a internet? É viável apostar na hipótese de um entre internet e teatro, entre internet e cinema e/ou em um ponto de convergência entre esses três espaços?

Para isso, será preciso identificar procedimentos de cada uma dessas vertentes e sistematizá-los, para diferenciá-los ou mesmo fundi-los, pois a intenção desta investigação não é criar ou endurecer-se em uma cartilha, mas possibilitar a organização do olhar para a criação em arte, cada vez mais híbrida e com especificidades no uso de dispositivos e mediações. A partir disso, quais outros transbordamentos podem se instaurar nessas fronteiras? A intenção não é engessar procedimentos e muito menos carimbar conceitos, mas sim uma tentativa de organização da aplicabilidade desses procedimentos, para, inclusive, subvertê-los e resignificá-los.

O teatro e seus diálogos

As relações do teatro com a tecnologia sempre caminharam e fizeram parte da própria história do teatro e sua evolução, já que ele está inserido no mundo e, assim como as relações do humano com a técnica, desenvolve-se de acordo com o contexto. Segundo Dubatti (2012), o teatro é um acontecimento que não se desvincula do contexto em que está inserido. É um acontecimento que se passa nos “corpos, no tempo e no espaço do convívio”.

Se o teatro é acontecimento vivo (vivente), a história do teatro é a história do teatro perdido; a historiologia teatral implica essa perda de forma epistemológica, assim como assumir o desafio da “aventura” que significa sair em busca dessa cultura perdida para descrever e compreender sua dimensão teatral e humana (ainda que nunca para restaurá-la no presente). (p. 28)

Na contemporaneidade, esse espaço do encontro, caracterizado como uma especificidade da arte teatral, já caminha nos tempos atuais para além desse convívio. A tecnologia é veloz e o teatro sempre dialogou com as possibilidades trazidas por suas ferramentas. Nomes como Robert Lepage são a prova viva de que o uso de dispositivos na e para a cena, em diálogo com a encenação, não é algo recente ou vinculado a uma pandemia que, aliás, foi extremamente responsável por acelerar esses processos de introdução de novos aparatos e aprendizados para operá-los na vida cotidiana. Mas, não eram relações novas para o teatro.

Garcez (2007), que escreveu um ensaio sobre os aspectos da obra de Lepage, na IV Reunião Científica de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas da Abrace, destaca seu caráter precursor e a utilização, em seus trabalhos, de elementos tecnológicos e o que isso representa em suas criações.

Em Lepage, a tecnologia está envolta num processo lúdico que pode se estabelecer desde os ensaios, ao lidar com projetores multimídia de alta definição, hdtv, efeitos digitais, web, chegando até mesmo a utilizar satélites para ensaios à distância. Lepage crê que o uso da tecnologia atrai sua plateia para o palco, já que as plateias de hoje estão totalmente imersas no vocabulário tecnológico e que sem a mesma sofisticação na cena, essas plateias ficariam alheias a seus espetáculos. É preciso ver a técnica em cena para acompanhar o mítico que ele espera apresentar ao público. (GARCEZ, 2007, p. 2)

As relações audiovisuais que o teatro contemporâneo também vem estabelecendo são resultado de um longo percurso, desde o surgimento do cinema. Quando os irmãos Lumiere immortalizaram pela primeira vez imagens em movimento, extraídas da rotina de pessoas saindo de uma fábrica, registrando um dia real de um acontecimento real, o cinema se anuncia, neste momento, ao que veio. Mais tarde, quando Méliès traz o drama para esse registro, essa relação teatro/cinema vai se frutificando em mútuas influências, até os dias de hoje. Com a evolução dos tempos, essas relações foram se modificando e definindo os caminhos de cada linguagem, mas também em contínuo diálogo entre elas, em um trânsito de uma a outra.

Bazin (2014) faz um ensaio das relações do teatro e cinema, destacando questões históricas, dos preconceitos do chamado “teatro filmado”, mas também abordando pontos que foram revelando especificidades em cada arte e o papel de uma sobre a outra, em que “*O cinema dispensou, de certo modo, o teatro de uma existência real preliminar.*” (p.156)

Sontag (1987) complementa ainda a importância do cinema ao romper com a relação de frontalidade que o teatro trazia e liberta, desta vez, o cinema dos “modelos teatrais”, pela utilização da câmera como registro, fazendo do cinema um meio. Para a autora,

o cinema é um meio tanto quanto uma arte, no sentido de que pode abranger qualquer uma das artes de representação, tornando-a uma transcrição filmica. (Esse aspecto de “meio” ou de não arte do filme atingiu sua encarnação rotineira com o advento da televisão. Aí, os próprios filmes cinematográficos se transformam em outra forma de representação a ser transcrita e miniaturizada no filme.) Uma pessoa pode filmar uma peça, um balé ou um acontecimento esportivo de forma que o filme se torne, falando-se de maneira relativa, uma transparência, e parece correto dizer que se está vendo o fato filmado. No entanto, o teatro nunca é um “meio”. Assim, porque se pode fazer um filme cinematográfico de uma peça teatral, mas não uma peça de um filme, a arte do cinema manteve uma precoce, porém fortuita vinculação com o palco. Alguns dos primeiros filmes foram peças filmadas (SONTAG, 1987, p. 100).

Dubatti (2016) pesquisador e autor de materiais relevantes sobre a arte teatral, de sua origem à contemporaneidade, em seus cruzamentos com a tecnologia e outras linguagens, buscou encontrar uma forma de caracterizar o que entendemos por teatro, na tentativa de que tudo não seja considerado como tal, justamente para extrapolar as várias possibilidades de sua existência e permanência, estabelecendo-o em uma triangulação formada pelo “convívio, a

poiesis e expectativa”. Em sua visão,

Ao menos dois tipos de definição expressam a especificidade do teatro: uma definição lógico-genética, segundo a qual ele é a expectativa da *poiesis* corporal em convívio; e uma definição pragmática, segundo a qual ele é uma peculiar zona de experiência e subjetividade na qual intervêm convívio-*poiesis*-expectação. Esta última definição implica a superação dos conceitos de “teatro da representação” e “teatro da apresentação”, na medida em que retorna à base convivial e vivente do acontecimento (p. 31).

A partir da definição do que seja esse teatro em suas características essenciais, os cruzamentos e trânsito entre o teatro e cinema, por exemplo, promovem uma outra camada de relação entre uma linguagem e outra. Isso traz uma enorme gama de possibilidades que interfere não somente na forma como serão apreciados em seus resultados, mas na maneira como são criados, nos processos criativos, influenciando na dramaturgia, na interpretação, na cenografia e na percepção desses elementos pelo olhar da/do espectadora/or.

O teatro continua expandindo-se em seus diálogos com a tecnologia, em suas criações digitais, principalmente aceleradas pelo período de isolamento social ocorrido pela pandemia da Covid-19, mas também como uma inquietação que já vinha se configurando antes disso. Essas experiências superaram um dos elementos da tríade proposta por Dubatti, a do convívio, provocando um movimento na relação espaço temporal, próprias do teatro. O autor nomeia, então, um elemento complementar à essa relação que extrapola a presença física entre as partes, apresentando o conceito de “tecnovívio”, pela liminariedade cada vez mais evidente na criação contemporânea em teatro. Muniz e Dubatti (2018) analisam os fenômenos “neotecnológicos” e tensões do teatro na contemporaneidade. Segundo eles,

A desterritorialização provocada pela crescente virtualização das relações parece ter realmente dois lados. Se, por um lado, possibilita o surgimento de uma inteligência coletiva por meio da cultura participatória, por outro, tende a borrar o local, o específico, territorial e o convívio, elementos tão importantes para o teatro. (...) A representação pode ser pensada como uma delegação da presença e não como ausência. A imagem presentifica o que está ausente. No mesmo sentido, a presença física do ator não significa, por si só, o acesso ao real em contraposição à representação. (p. 376)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Seja pela via das experimentações das relações “entre” teatro e cinema de Christiane Jatahy, com seus espetáculos “E se elas fossem para Moscou?” e “A hora do lobo”, seja pela via das relações do teatro com o audiovisual e internet, trazida pela experiência digital “Antigamente, é quando?”, da Cia. Pierrot Lunar, investigar os elementos que compõe a cena expandida que se apresenta na contemporaneidade se faz necessário. São descobertas e aprendizados que caminham ainda, em parte, em solo desconhecido ou mesmo um caminho desconhecido a se descobrir de forma mais delineada talvez. Propõe-se, portanto, a construção de um painel conceitual das linguagens em suas especificidades e em seus cruzamentos e interseções, além de apostar em outras possibilidades desse “entre” e/ou do transbordar de linguagens. Se as tecnologias de transmissão de imagens e a internet estão tão embricadas em praticamente todas as práticas sociais atualmente, o teatro também pode se incluir nesse caminho sem volta? O entre teatro e cinema pode chegar a flertar com a internet?

Essa espécie de ‘arrumação’, espera-se, poderá possibilitar um melhor entendimento dos mecanismos de criação, não para engessá-los, mas para aprimorar o olhar de quem cria e, como consequência, de quem aprecia a obra de arte, para, inclusive expandi-la. Nesse entrelaçar de linguagens, pode-se considerar essa organização uma medida importante para identificação dos fazeres contemporâneos em teatro, pelo uso da tecnologia e de diferentes formas nessa utilização, para compreender como podem se dar esses entrelaçamentos e suas ampliações.

REFERÊNCIAS

“A idade do lobo”. Disponível em:<https://christianejatahy.com/creation/entre-chien-et-loup_br/> Acesso em: <14/04/2025>

“Antigamente, é quando?”. Disponível em:<<https://ufmg.br/comunicacao/eventos/centro-cultural-exibe-espetaculo-da-cia-pierrot-lunar-que-reflete-sobre-o-isolamento>> Acesso em: <14/04/2025>.

DUBATTI, Jorge. *O Teatro dos Mortos: introdução a uma filosofia do teatro*. Edições Sesc, 2016.

GARCEZ, Rodrigo. O teatro de imagens de Robert Lepage e os fluxos rizomáticos. *IV Reunião Científica de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas*. Portal Abrace, 2007. Disponível em: <<https://www.portalabrace.org/ivreuniao/GTs/Territorios/O%20teatro%20de%20imagens%20de%20Robert%20Lepage%20e%20os%20fluxos%20rizomaticos%20-%20Rodrigo%20Garcez.pdf>> Acesso em: 20/03/2024.

JATAHY, Christiane. *Fronteiras Invisíveis: diálogos para a criação de “A floresta que anda”*. Rio de Janeiro: Cobogó, 2017.

MUNIZ, Mariana Lima; DUBATTI, Jorge. Cena de Exceção: o teatro neotecnológico em Belo Horizonte (Brasil) e Buenos Aires (Argentina). *Revista Brasileira dos Estudos da Presença*, Porto Alegre, v. 8, p. 366-389, 2018. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rbep/a/PYShgPGJfdJmd6jRGyx6LSd/>> Acesso em: <14/04/2025>

NEVES, Neise Teixeira. *Teatro digital: uma experiência da Cia. Pierrot Lunar em “Antigamente, é quando?”*. UFMG, 2023.

SONTAG, Susan. Teatro e filme. In: SONTAG, Susan. *A Vontade Radical*. São Paulo, Companhia das Letras, 1987.

Como citar este texto:

NEVES, Neise T.; MUNIZ, Mariana L. O Desconhecido em Descoberta: o teatro em diálogo com a tecnologia. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-11.